

«Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.»
Τα Πρακτικά του Συνεδρίου
Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016
(e-Book/pdf)

Επιμέλεια τόμου: Φ. Γούσιας

ISBN: 978-618-82301-1-8

ΑΘΗΝΑ 2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αναστασόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. (Director of Medical Informatics Laboratory, Assistant Professor of Medical Informatics)

Ανδρέατος Αντώνιος, Καθηγητής, Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών, Σχολή Ικάρων

Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα, Διδάκτορας Γλωσσολογίας, Ερευνήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ε.Κ. «Αθηνά»

Αντωνίου Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δ.Π.Θ., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού, διδακτικό αντικείμενο: Νέες τεχνολογίες στην Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό

Βαγγελάτος Αριστείδης, Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Βερναδάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Διδακτικό αντικείμενο: Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή.

Γεωργάκη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

Γκούσκος Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ/ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

Δεληγιάνης Ιωάννης, Λέκτορας, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Θεολόγου Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού, Ε.Μ.Π. και Ε.Α.Π.

Κακαρούνας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών)

Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κατσαδώρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου

Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Δ.Π.Θ., γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή

Κουστουράκης Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών

Κουτρομάνος Γεώργιος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Λονδίνου στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Διδάσκων στο ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ

Κώστας Απόστολος, B.Eng., M.Sc., Ph.D., Μέλος Ε.ΔΙ.Π. , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παιδαγωγικής, Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γλωσσολογίας – Ελληνικής Γλώσσας και Διδακτικής της, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Οικονομίδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Λέκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στη Μουσειολογία-Σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας

Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Σακελαρίου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκουμιάς Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωστ. αντικ.: Παιδαγωγική με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων

Συλαίου Στέλλα, Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τσιάντος Βασίλης, Μέλος ΑΔΠΙ, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τσολακίδης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Φίστα Ευαγγελία, Λέκτορας ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υπολογιστική Γλωσσολογία

Φωκίδης Εμμανουήλ, Λέκτορας, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική και εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση

Φωτιάδου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ

A/A	Όνοματεπώνυμο Κριτή
1	Αγγελίδου Ειρήνη
2	Αγγέλου Αικατερίνη
3	Αδάμη Κωνσταντίνα
4	Αδάμος Δημήτριος
5	Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα
6	Αλεξόπουλος Χρήστος
7	Αλεξοπούλου Ευαγγελία
8	Αλεξοπούλου Πελαγία
9	Αλεξούδα Γεωργία
10	Αλέφαντος Νικόλαος
11	Αλημπέρτη Μαρία
12	Αλμπανάκη Ξανθή
13	Αμανατίδης Νικόλαος
14	Αναργύρου Αικατερίνη
15	Αναστασίου Αδάμος
16	Αναστασόπουλος Ιωάννης
17	Αναστασόπουλος Νικόλαος
18	Ανδρεαδέλλη Ελένη
19	Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
20	Ανδρέου Αθανάσιος
21	Ανδρέου Έλενα
22	Αντικουλάνη Κυριακή
23	Αντύπας Γεράσιμος
24	Αντωνίου Ειρήνη
25	Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα
26	Αντώνογλου Λεμονιά
27	Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή

- 28 | Αραμπατζής Γεώργιος
29 | Αραπίτσα Ευδοκία
30 | Αρβανιτίδου Βασιλεία
31 | Ασημακόπουλος Γεώργιος
32 | Ασπρογέρακα Σοφία
33 | Βαβουλίδου Μαρία
34 | Βαγγελάτος Αριστείδης
35 | Βαϊοπούλου Γιούλη
36 | Βασιλειάδης Παύλος
37 | Βασιλείου Βασίλειος
38 | Βασιλούδης Ιωάννης
39 | Βάσιου Αικατερίνη
40 | Βαστάκη Μαρία
41 | Βέτσιος Ελευθέριος
42 | Βιδάκης Χρήστος
43 | Βίντου Αουρέλα
44 | Βλάχος Γεώργιος
45 | Βλάχος Ζώης
46 | Βότση Ελένη
47 | Βύρλα Γεωργία
48 | Γαβριηλίδου Μόνικα
49 | Γάκης Παναγιώτης
50 | Γαλανάκης Γιάννης
51 | Γαλάνη Ελένη
52 | Γατσογιάννη Αντωνία
53 | Γελαδάρη Αθηνά
54 | Γεραρής Ηλίας
55 | Γεωργαλής Ευάγγελος
56 | Γεωργαντά Βίκυ
57 | Γεωργαντάκη Σταυρούλα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Σελ.	49	01.Θ.Ε. Minion. Βιωματική μάθηση στην αγγλική γλώσσα μέσω του Web 2.0
Σελ.	57	01.Θ.Ε. Βιωματικό Σεμινάριο Διευθυντών & Διευθυντριών για τη διαχείριση των συγκρούσεων: Ένα παράδειγμα σχεδιασμού & υλοποίησης
Σελ.	66	01.Θ.Ε. Βοτανολογία, κλασική γραμματεία και αρχαιογνωσία: Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Σελ.	76	01.Θ.Ε. Δημιουργία βίντεο στο School-Lab. Διαδραστικό ψηφιακό διδακτικό σενάριο στην πλατφόρμα «Αίσωπος»
Σελ.	86	01.Θ.Ε. Δημιουργία βραβευμένης εκπαιδευτικής ταινίας μικρού μήκους στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος
Σελ.	97	01.Θ.Ε. Διαδρομές Φιλαναγνωσίας σε τρία βιβλία της «Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου» (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) για την ενδοσχολική βία
Σελ.	106	01.Θ.Ε. Διδάσκοντας το «Παραμύθι χωρίς όνομα» με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Howard Gardner
Σελ.	114	01.Θ.Ε. Διερεύνηση των αντιλήψεων μαθητών Στ' τάξης Δημοτικού για τις εποχές του έτους, την εναλλαγή ημέρας-νύχτας
Σελ.	124	01.Θ.Ε. Δυνατότητες αξιοποίησης του μοντέλου της αντεστραμμένης διδασκαλίας στη διδακτική πράξη του δημοτικού σχολείου: Η περίπτωση του «Blendspace»
Σελ.	130	01.Θ.Ε. Η διαρκής χρήση δικτυακών δοκιμασιών μέσω Moodle ως μέσο συμπληρωματικό της διδασκαλίας
Σελ.	139	01.Θ.Ε. Η διερεύνηση του βαθμού κατανόησης του μηνύματος ενός κειμένου κατά την κριτική αποδόμηση και επεξεργασία του και στην παραγωγή λόγου
Σελ.	149	01.Θ.Ε. Η εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση: Προβλήματα της άνωθεν επιβολής και πρωτοβουλία εκπαιδευτικών
Σελ.	157	01.Θ.Ε. Καθολική σχεδίαση για τη μάθηση: Δημιουργώντας ψηφιακά προσβάσιμα περιβάλλοντα μάθησης
Σελ.	181	01.Θ.Ε. Καινοτομία και Τ.Π.Ε. Ο ρόλος του διευθυντή στην εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση

Σελ.	189	01.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση. Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων κριτικής σκέψης κατά τη συνεργατική δημιουργία Επιχειρηματολογικών Χαρτών
Σελ.	203	01.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε μπουκάλι με τη χρήση Arduino
Σελ.	212	01.Θ.Ε. Ο ρόλος του Διευθυντή στην προώθηση των καινοτομιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σελ.	221	01.Θ.Ε. Οι εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες των Επαγγελματικών Λυκείων και η συμβολή των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας σε αυτά
Σελ.	233	01.Θ.Ε. Οργανωσιακή Αλλαγή και Μοντέλα Υιοθέτησης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Σελ.	244	01.Θ.Ε. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μια πρωτότυπη ιδέα με case study το τρίπτυχο «εκπαίδευση-τουρισμός-έκφραση & δημιουργία»
Σελ.	255	01.Θ.Ε. Συντονίζοντας την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην τάξη: Μια μελέτη περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Προσαρμοσμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε τάξης
Σελ.	265	01.Θ.Ε. Το φύλο μέσα από τις δομές της γλώσσας. Μια γλωσσολογική προσέγγιση της νέας Γραμματικής Ε' και Στ' Δημοτικού.
Σελ.	273	02.Θ.Ε. Γνωστικές και βιολογικές επιδράσεις της σύγχρονης πολυμεσικής κι ασύρματης τεχνολογίας
Σελ.	283	02.Θ.Ε. Κατανόηση της χρήσης του ημιτόνου και του συνημιτόνου στη Φυσική μέσω του λογισμικού ιχνηλασίας Tracker
Σελ.	293	03.Θ.Ε. 1-1 iPad στη σχολική τάξη: Αξιολογώντας τη μαθησιακή εμπειρία
Σελ.	301	03.Θ.Ε. Διδασκαλία και μάθηση της «Δομής Επιλογής» στο αυτοκατευθυνόμενο προγραμματιστικό περιβάλλον App Inventor
Σελ.	309	03.Θ.Ε. Έρευνα: Η χρησιμότητα των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων στο διδακτικό έργο
Σελ.	317	03.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των αισθητήρων ενός smartphone στη διδασκαλία της Πειραματικής Φυσικής
Σελ.	330	03.Θ.Ε. Σενάρια παιχνιδιοκεντρικής μάθησης στο Scratch
Σελ.	337	03.Θ.Ε. Σημείο Δρόσου. Μετρήσεις στο σχολικό εργαστήριο με τη χρήση Arduino

Σελ.	346	03.Θ.Ε. Ψηφιακά Κόμικς. Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου για την υλοποίηση ενός συνεργατικού μαθήματος με τη βοήθεια των Tablet PCs (iPad) και των εργαλείων Web 2.0
Σελ.	356	04.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή. Χρησιμότητα - Προοπτικές
Σελ.	364	05.Θ.Ε. Αξιολογώντας τη χρήση και αξιοποίηση των video games στην διδασκαλία στη σχολική τάξη. Μέρος Α: Βιβλιογραφική Μελέτη
Σελ.	380	05.Θ.Ε. Επίδραση της εξάσκησης μέσω ψηφιακού κιναισθητικού παιχνιδιού στον οπτικό-κινητικό συντονισμό και στη διαχείριση μαθηματικών εννοιών: Μια μελέτη περίπτωσης
Σελ.	391	05.Θ.Ε. Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση
Σελ.	399	05.Θ.Ε. Η μαθησιακή δυναμική διάσταση των video games: Η περίπτωση του Lara Croft και του System Shock 2
Σελ.	410	05.Θ.Ε. Ψηφιακά παιχνίδια ρόλων: Στοιχεία που τροφοδοτούν την ελκυστικότητά τους σε παίκτες όλων των ηλικιών
Σελ.	416	05.Θ.Ε. Ψηφιακό περιβάλλον προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αυτισμό
Σελ.	425	06.Θ.Ε. E-portfolio και αξιολόγηση μαθητών
Σελ.	434	06.Θ.Ε. Η αξιοποίηση εργαλείων web 2.0 στην υλοποίηση προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Σελ.	442	06.Θ.Ε. Η χρήση των WebQuests στα projects
Σελ.	449	07.Θ.Ε. Βιβλιογραφική έρευνα για τη χρήση του Facebook στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σελ.	460	07.Θ.Ε. Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων οικονομολόγων εκπαιδευτικών ως προς την προοπτική ενστάλαξης της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα οικονομικά μαθήματα και η δημιουργία εκπαιδευτικού ιστότοπου - ιστολογίου..
Σελ.	468	07.Θ.Ε. Εικονικά μουσεία και διαδικτυακές δραστηριότητες στη διδασκαλία του πολιτισμού.
Σελ.	478	07.Θ.Ε. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση συνεργατικών εργαλείων σε ένα έργο eTwinning
Σελ.	486	07.Θ.Ε. Η ψηφιακή αφήγηση στην ομαλή ένταξη στο σχολείο μαθητών της πρώτης τάξης του δημοτικού
Σελ.	495	07.Θ.Ε. Ιστολόγιο (Blog) και Wiki: Η εκπαιδευτική χρήση συνεργατικών εργαλείων
Σελ.	503	07.Θ.Ε. Παραδείγματα αξιοποίησης της προστιθέμενης παιδαγωγικής αξίας εφαρμογών web 2.0

Σελ.	514	07.Θ.Ε. Σχέδιο έρευνας για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου
Σελ.	522	07.Θ.Ε. Το Ιστολόγιο ως εργαλείο κοινωνικής οικοδόμησης της γνώσης
Σελ.	531	08.Θ.Ε. Η ψηφιακή αφήγηση στο μάθημα των μαθηματικών
Σελ.	541	08.Θ.Ε. Η ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Η διακλαδωτή ιστορία ως επαγωγικό μέσο διδασκαλίας του πλαγίου λόγου
Σελ.	549	08.Θ.Ε. The Registers: Διδάσκοντας καταλληλότητα ύφους με τη βοήθεια της ψηφιακής αφήγησης
Σελ.	556	08.Θ.Ε. Κατανόηση προφορικού λόγου από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η περίπτωση της ψηφιακής αφήγησης
Σελ.	566	08.Θ.Ε. Η ελληνική τέχνη στα μουσεία του κόσμου: Ψηφιακή αφήγηση.
Σελ.	577	09.Θ.Ε. Εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών με Νέες Τεχνολογίες: Η συν-δημιουργικότητα στην εκπαιδευτική πράξη
Σελ.	590	09.Θ.Ε. Έρευνα πεδίου για την προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων με χρήση Νέων Τεχνολογιών σε σχέση με τη διδασκαλία με παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους (β' μέρος)
Σελ.	603	09.Θ.Ε. Ομαδοσυνεργασία και Τ.Π.Ε. στο μάθημα της φιλοσοφίας. Έρευνα- δράση
Σελ.	610	09.Θ.Ε. Σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων δύο διδακτικών παρεμβάσεων για τη διάδοση του ήχου
Σελ.	620	09.Θ.Ε. Σχεδιασμός και οργάνωση μιας καινοτόμου επιμορφωτικής διαδικασίας στο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής επιστήμης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σελ.	630	09.Θ.Ε. Τρόποι και συχνότητα χρήσης των λογισμικών για τις Φ.Ε. στο Δημοτικό μετά το Β' επίπεδο επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
Σελ.	639	10.Θ.Ε. CLIL in OpenSimulator Project: Σχεδιασμός εφαρμογή και αποτελέσματα της έρευνας
Σελ.	654	10.Θ.Ε. Διδασκαλία της ιστορίας με τη βοήθεια εργαλείων Τ.Π.Ε. στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιου
Σελ.	662	10.Θ.Ε. Διερεύνηση του βαθμού χρήσης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από μαθητές και εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Μία συγκριτική μελέτη
Σελ.	670	10.Θ.Ε. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Σκιαγραφώντας το θεωρητικό πλαίσιο της σύγχρονης μεθόδου διδασκαλίας

Σελ.	679	10.Θ.Ε. Η αξιοποίηση του wikispaces classroom ως ομαδοσυνεργατική εφαρμογή διαδικτύου στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας του λυκείου
Σελ.	688	10.Θ.Ε. Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως σχεδιαστές επαυξημένης πραγματικότητας χώρου
Σελ.	708	10.Θ.Ε. Εφαρμογή του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Σελ.	716	10.Θ.Ε. Η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην πρακτική άσκηση των φοιτητών
Σελ.	725	10.Θ.Ε. Η θεωρία αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας και η εφαρμογή της για τη σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τον διαδραστικό πίνακα και τον προβολέα
Σελ.	736	10.Θ.Ε. Η συμβολή της επιμόρφωσης στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Σελ.	745	10.Θ.Ε. Η συμβολή της ηλεκτρονικής αξιολόγησης στη βελτίωση της επίδοσης του μαθητή
Σελ.	753	10.Θ.Ε. Τεχνολογικά εμπλουτισμένα ή παραδοσιακή διδασκαλία και μάθηση; Μια μελέτη αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Γεωγραφίας-Γεωλογίας της Β΄ Γυμνασίου
Σελ.	762	10.Θ.Ε. Το Τ. που ταξιδεύει με την ΤΕΧΝΗ και το Λ. ο ΛΟΓΟΣ που λαμπυρίζει
Σελ.	769	10.Θ.Ε. Υπολογιστικές προσομοιώσεις και οικονομική επιστήμη
Σελ.	775	10.Θ.Ε. Χρήση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης στη διδακτική πράξη
Σελ.	784	10.Θ.Ε. Χρήση των Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο
Σελ.	793	11.Θ.Ε. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενήλικων εκπαιδευομένων
Σελ.	802	11.Θ.Ε. Διερεύνηση ανάπτυξης προσωπικού περιβάλλοντος μάθησης για την δια βίου μάθηση με την πλατφόρμα αποθηκευτικού νέφους ownCloud
Σελ.	810	11.Θ.Ε. Εγκεφαλική διέγερση και διασύνδεση εγκεφάλου-υπολογιστή
Σελ.	822	11.Θ.Ε. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο vs Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μεταπτυχιακό στα Παιδαγωγικά
Σελ.	831	11.Θ.Ε. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας των σπουδαστών με τον Καθηγητή-Σύμβουλο στην εξΑΕ
Σελ.	839	11.Θ.Ε. Η Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην υπηρεσία πολιτιστικών ιδρυμάτων: Το παράδειγμα του τμήματος ιστορίας της τέχνης του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Σελ.	847	11.Θ.Ε. Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων. Η περίπτωση νέων αγροτών, στην Ελλάδα
Σελ.	854	11.Θ.Ε. Σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ικανοτήτων και ανάδειξη νέων ρόλων στο πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης
Σελ.	865	12.Θ.Ε. Θεωρητικά μοντέλα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών
Σελ.	899	12.Θ.Ε. Μια μέρα στη ζωή ενός μαθητή Γυμνασίου. Μαθαίνω να αντιμετωπίζω τους ψηφιακούς κινδύνους παίζοντας
Σελ.	908	12.Θ.Ε. Συγκριτική μελέτη σχετικά με την κατανόηση των κλασμάτων και τη διδασκαλία τους
Σελ.	918	12.Θ.Ε. Το πρόγραμμα της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Το παράδειγμα των "e-visioners"
Σελ.	925	12.Θ.Ε. Ψηφιακή ασφάλεια στο Σχολείο με το πρόγραμμα πιστοποίησης eSafety Label.
Σελ.	934	13.Θ.Ε. Εκπαιδευτική πολιτική και Τ.Π.Ε. Αναφορά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο - Η περίπτωση της Ελλάδας.
Σελ.	943	13.Θ.Ε. Μελέτη της τάσης διαμόρφωσης των φύλων εποπτών-εποπτευομένων μελών ως προς την επίβλεψη-εκπόνηση διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών τμημάτων με θετική κατεύθυνση
Σελ.	967	13.Θ.Ε. Περιβάλλον και περιβάλλοντα μάθησης: Ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη μάθησης και ευαισθητοποίησης των παιδιών για ένα αειφόρο σχολείο
Σελ.	995	13.Θ.Ε. Τρισδιάστατοι εκτυπωτές και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους στη σχολική τάξη

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Σελ.	1003	04.Θ.Ε. Digital Shadow Theatre: Το θέατρο σκιών από την Μεσαιωνική Αίγυπτο στο Tablet.
Σελ.	1013	03.Θ.Ε. Στοιχεία μηχανών της Γ τάξης ΕΠΑΛ. Μια εφαρμογή για έξυπνες φορητές συσκευές
Σελ.	1022	04.Θ.Ε. Μελωδικά μονοπάτια: Εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι για τη διδασκαλία της μελωδικής γραμμής

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ/ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Σελ.	1033	01.Θ.Ε. Joomag: Ένα περιοδικό δημιουργικής γραφής
------	------	---

Σελ. 1041	01.Θ.Ε. No war ... no refugees. Το προσφυγικό αποτύπωμα στις τέχνες. Ένα πρόγραμμα Teachers4Europe στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σελ. 1051	01.Θ.Ε. Out of Eden Learn - Ψηφιακή αφήγηση και επικοινωνία στο Νηπιαγωγείο
Σελ. 1062	01.Θ.Ε. Sailing against all odds: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω παιχνιδιού
Σελ. 1074	01.Θ.Ε. Snowflakes, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι του Scratch
Σελ. 1082	01.Θ.Ε. The European Union Art Project 2016. Μια δράση στο πλαίσιο των Teachers4Europe στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σελ. 1090	01.Θ.Ε. Άκου τη σιωπή των κάστρων... Διδακτικό σενάριο για την Ιστορία της Ε' Δημοτικού
Σελ. 1101	01.Θ.Ε. Αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας για τη διδασκαλία προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας
Σελ. 1112	01.Θ.Ε. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και του προγραμματισμού στη διαθεματική διδασκαλία
Σελ. 1123	01.Θ.Ε. Από τη Χωχαρούπα στην Ευρώπη. Διδακτικό σενάριο, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης: Teachers4europe
Σελ. 1134	01.Θ.Ε. Από το STEM στο STEAM - Το μονοπάτι για τη συνάντηση του Geogebra με το Επιστημονικό Θέατρο σε μια παράσταση με θέμα το Θαλή το Μιλήσιο
Σελ. 1144	01.Θ.Ε. Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες: Ένα ταξίδι στον αθλητισμό και τον πολιτισμό με τη χρήση Τ.Π.Ε. για τη Β' Γυμνασίου
Σελ. 1154	01.Θ.Ε. Αρχαιολογικός χώρος. Διδακτικό σενάριο για το εμβαδόν τριγώνου στο μάθημα της Γεωμετρίας της Β' τάξης του Γενικού Λυκείου
Σελ. 1166	01.Θ.Ε. Ασφαλείς συνομιλίες στο Διαδίκτυο. Μια διδακτική πρόταση
Σελ. 1178	01.Θ.Ε. Βιωματικότητα και Τ.Π.Ε. στη λογοτεχνία
Σελ. 1189	01.Θ.Ε. Δημιουργική προσέγγιση του πεζού λογοτεχνικού κειμένου: Εφαρμογή σε αποσπάσματα από την Αναφορά στον Γκρέκο του Ν. Καζαντζάκη
Σελ. 1198	01.Θ.Ε. Δημιουργώντας ψηφιοποιημένα παραμύθια με μαθητές των μικρών τάξεων του δημοτικού
Σελ. 1208	01.Θ.Ε. Διαθεματική παιχνιδοποίηση διδακτικής ενότητας (Διδακτικό Σενάριο)

Σελ. 1223	01.Θ.Ε. Διαπροσωπικές σχέσεις, πολλαπλή νοημοσύνη και μέθοδος Project. Διδακτική Πρόταση
Σελ. 1234	01.Θ.Ε. Έρωτας Επανάσταση κι ένα μικρό αστέρι, στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη
Σελ. 1248	01.Θ.Ε. Ταξίδι στον έρωτα ... από την παράδοση στον μοντερνισμό»
Σελ. 1264	01.Θ.Ε. Πάμε Μουσείο; Στ' Δημοτικού, Μουσείο Σολωμού στην Κέρκυρα
Σελ. 1274	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο. Δομή επανάληψης για ...
Σελ. 1286	01.Θ.Ε. Δοντάκια γερά και ευτυχισμένα! Διδακτικό σενάριο
Σελ. 1296	01.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό σενάριο για την ένταξη της τεχνικής Clay Animation στην προσχολική ηλικία
Σελ. 1307	01.Θ.Ε. Έργο, θερμότητα και θερμική ενέργεια. Μια ενδιαφέρουσα συγκατοίκηση!
Σελ. 1318	01.Θ.Ε. Εφαρμογή των έξι καπέλων σκέψης του Edward de Bono στη λογοτεχνία
Σελ. 1325	01.Θ.Ε. Η διδασκαλία της μάχης των Θερμοπυλών με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Σελ. 1335	01.Θ.Ε. Η διδασκαλία της χειροσφαίρισης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και του διαδραστικού πίνακα
Σελ. 1346	01.Θ.Ε. Η διερεύνηση της παραμετρικής εξίσωσης πρώτου βαθμού με τη βοήθεια λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας
Σελ. 1355	01.Θ.Ε. Η εκλεκτική συγγένεια ανάμεσα στο θέατρο και στη λογοτεχνία. Μια διδακτική πρόταση για τη Στέλλα Βιολάντη
Σελ. 1366	01.Θ.Ε. Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στο χώρο εργασίας-Μία διδακτική πρόταση
Σελ. 1378	01.Θ.Ε. Η Καλλιπάτειρα, ο Τόφαλος και... οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μια διαθεματική προσέγγιση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία
Σελ. 1394	01.Θ.Ε. Η ομορφιά της απλότητας. Παράδειγμα ιστορίας με ψηφιακή αφήγηση
Σελ. 1400	01.Θ.Ε. Η χρήση του Web Quest στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας Teachers for Europe
Σελ. 1407	01.Θ.Ε. Πασχαλινές κάρτες, ήθη και έθιμα.
Σελ. 1415	01.Θ.Ε. Erasmus+ KA2 και Νηπιαγωγείο. Η περίπτωση του Νηπιαγωγείου Δρεπάνου

Σελ. 1422	01.Θ.Ε. Από το quark μέχρι το Σύμπαν. Μια βιωματική προσέγγιση θεμελιωδών εννοιών της Σύγχρονης Φυσικής
Σελ. 1432	01.Θ.Ε. Από τον τριγωνομετρικό κύκλο στις τριγωνομετρικές συναρτήσεις
Σελ. 1441	01.Θ.Ε. Ηλιοπροστασία - Πρόληψη από τον καρκίνο του δέρματος
Σελ. 1456	01.Θ.Ε. Κατασκευή κανονικών πολυέδρων με κανόνα, διαβήτη και Geogebra 5
Σελ. 1464	01.Θ.Ε. Με αφορμή ένα άγαλμα: Διδασκαλία "εκτός των θυρών"
Σελ. 1474	01.Θ.Ε. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι σε έναν πολύχρωμο κόσμο
Σελ. 1484	01.Θ.Ε. Καινοτόμος δράση για την εισαγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας στον οπτικό εγγραμματισμό
Σελ. 1494	01.Θ.Ε. Κατανοώ τη γλώσσα του τόπου μου, γνωρίζω τον εαυτό μου! Διδακτικό σενάριο - έκφραση-έκθεση της Α΄ Λυκείου
Σελ. 1504	01.Θ.Ε. Κόκκινη κλωστή δεμένη... Η σύγχρονη εκδοχή. Διδακτική πρόταση για τον κριτικό γραμματισμό
Σελ. 1522	01.Θ.Ε. Κοκκινোসκουφίτσες και Ιντερνετικοί Λύκοι: Διδακτικό σενάριο για το ασφαλές διαδίκτυο
Σελ. 1532	01.Θ.Ε. Κόμικ και comics (Έντεχνος συλλογισμός –Artful Thinking και ψηφιακό κόμικ, μια προσέγγιση για το νηπιαγωγείο)
Σελ. 1543	01.Θ.Ε. Μαθαίνω τη γλώσσα μου, γνωρίζω την Ευρώπη (Ε.Ε)
Σελ. 1556	01.Θ.Ε. Μαθητές στο ρόλο του σχεδιαστή εκπαιδευτικών Animation με τη χρήση του λογισμικού Algodoo στη Φυσική
Σελ. 1564	01.Θ.Ε. Μελέτη κίνησης φουσαλίδας αέρα σε σωλήνα με υγρό
Σελ. 1574	01.Θ.Ε. Μικροί ζωγράφοι εν δράσει. Διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο
Σελ. 1582	01.Θ.Ε. Ο Θεός... των άλλων. Υλοποίηση ενός προγράμματος Teachers4Europe
Σελ. 1600	01.Θ.Ε. Όταν θυμωμένα κύματα χτυπούν τον τόπο μας. Σενάριο διδασκαλίας γεωκινδύνου με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 1610	01.Θ.Ε. Πολιτιστικό Πρόγραμμα: «Τα τοπία της Δυτικής Φθιώτιδας μέσα από τη ζωγραφική ντόπιων καλλιτεχνών»
Σελ. 1615	01.Θ.Ε. Προγραμματίζοντας με το Scratch τη συμπεριφορά της διασκέδασης και της διάθλασης του φωτός

Σελ. 1626	01.Θ.Ε. Προγραμματίζοντας με το Scratch τη συμπεριφορά της συμβολής των μηχανικών κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού
Σελ. 1638	01.Θ.Ε. Προετοιμάζομαι για το Γυμνάσιο! Let's go to High School. Thoughts and reflections!
Σελ. 1647	01.Θ.Ε. Στα μονοπάτια της Ευρώπης μέσα από τα αξιοθέατα της Ευρώπης - Έντεχνος συλλογισμός
Σελ. 1657	01.Θ.Ε. Συνεργασία σχολείων για δημιουργία περιοδικού μέσω του schoolpress
Σελ. 1668	01.Θ.Ε. Τα ζώα της θάλασσας. Διδακτικό σενάριο
Σελ. 1678	01.Θ.Ε. Τα «μυστικά» της γονιδιακής έκφρασης αποκαλύπτονται με το Gene Explorer
Σελ. 1689	01.Θ.Ε. Τα πορτρέτα ... και το πορτρέτο της Μόνα Λίζα
Σελ. 1700	01.Θ.Ε. Τα ψηφιακά μέσα ως όπλο κατά του εκφοβισμού
Σελ. 1711	01.Θ.Ε. Ταξιδεύοντας με το «Kuro Siwo». Μια διδακτική προσέγγιση της ποίησης του Νίκου Καββαδία
Σελ. 1721	01.Θ.Ε. Το Αλφαβητάρι του Μουσείου - Διαθεματικό διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 1731	01.Θ.Ε. Το Δελφινοκόριτσο. Αφήγηση με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στα πλαίσια προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Σελ. 1740	01.Θ.Ε. Το κοινωνικό πρόβλημα στην πράξη
Σελ. 1750	01.Θ.Ε. Το Σχίσμα Ανατολής και Δύσης και οι ιστορικές και πολιτικές του επιβιώσεις: Μια διαθεματική προσέγγιση μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε.
Σελ. 1760	01.Θ.Ε. Του ξυλουργού ... η βάση ..., μια εφαρμογή ελεύθερου λογισμικού για τη διαχείριση ξυλουργικών κατασκευών, από ενήλικες μαθητές Εσπερινού ΕΠΑΛ
Σελ. 1770	01.Θ.Ε. Χριστιανική άσκηση - Μοναχισμός και διδασκαλία με Τ.Π.Ε. Διδακτικό σενάριο
Σελ. 1778	02.Θ.Ε. e Ευρώπη: Σενάριο διδασκαλίας της γεωγραφίας μέσω Τ.Π.Ε.
Σελ. 1787	02.Θ.Ε. Άνοιξη, Πάσχα, ομορφιά και κόκκινα βαμμένα αυγά: όταν τα νήπια γνωρίζουν το Πάσχα μέσα από τις Τ.Π.Ε.
Σελ. 1801	02.Θ.Ε. Δημοτικά τραγούδια και Κρητική Λογοτεχνία - Διδακτικό σενάριο Α΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε.

Σελ. 1814	02.Θ.Ε. Διαδικτυακή συνεργασία τριών τάξεων με θέμα τις γερμανικές παροιμίες
Σελ. 1826	02.Θ.Ε. Διαθεματικό διδακτικό σενάριο Γλώσσας Β' Δημοτικού. Με προσκαλούν και προσκαλώ
Σελ. 1836	02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με τη συμβολή των Τ.Π.Ε. για τη διαθεματική προσέγγιση του «ποδηλάτου» στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές Ε' και ΣΤ' Δημοτικού
Σελ. 1847	02.Θ.Ε. Μία συνεργασία της φυσικής και της χημείας στη μελέτη των ατομικών φασμάτων εκπομπής
Σελ. 1857	02.Θ.Ε. Σχολικός εκφοβισμός: Μια ψηφιακή προσέγγιση στην έκθεση της Γ' Λυκείου
Σελ. 1866	02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας με τη χρήση Τ.Π.Ε.: «Ταξίδι» στην ελληνική μουσική.
Σελ. 1876	02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο. Έρευνα: Σχολικά ατυχήματα"
Σελ. 1886	02.Θ.Ε. Η πτώχευση του 1893. Μια κριτική προσέγγιση
Σελ. 1892	02.Θ.Ε. Ελληνική ως Γ2 και ψηφιακός γραμματισμός: Αφηγηματικός Ενεστώτας και προσφυγικό
Σελ. 1906	02.Θ.Ε. Εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες με ελαστικές κρούσεις. Σενάριο μαθήματος στο εικονικό εργαστήριο του λογισμικού Interactive Physics
Σελ. 1918	02.Θ.Ε. Επιχειρώντας στο υγρό στοιχείο: Διαθεματικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. για την καλλιέργεια του επιχειρηματολογικού λόγου μέσα από το μάθημα της Γεωγραφίας
Σελ. 1929	02.Θ.Ε. Η διδασκαλία της Βιολογίας με τη χρήση ψηφιακού διδακτικού σεναρίου
Σελ. 1939	02.Θ.Ε. Η φίλια στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Ένα σενάριο διδασκαλίας με Ιστοεξερεύνηση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β' Γυμνασίου
Σελ. 1949	02.Θ.Ε. Ηλεκτρονική μάθηση και φορητές συσκευές στη προσχολική εκπαιδευτική πράξη: «Ανακαλύπτω τα συναισθήματά μου»
Σελ. 1959	02.Θ.Ε. Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Μια εννοιολογική προσέγγιση. Διδακτικό σενάριο, με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 1968	02.Θ.Ε. Μνήμες Μικράς Ασίας: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σελ. 1975	02.Θ.Ε. Ο ρόλος των ηφαιστειών και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 1986	02.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Θάλασσα» με ψηφιακά μέσα
Σελ. 1996	02.Θ.Ε. Σεισμοί και ηφαίστεια: Ένα διδακτικό σενάριο για τις φυσικές καταστροφές βασισμένο στη Μικτή Μάθηση
Σελ. 2008	02.Θ.Ε. Σχεδιάζοντας μια εκδρομή σε μουσείο
Σελ. 2018	02.Θ.Ε. Τα φύλα στη λογοτεχνία. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α' Λυκείου
Σελ. 2029	02.Θ.Ε. Το πάτωμά σας είναι το ταβάνι του γείτονα: Ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο για την εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
Σελ. 2042	03.Θ.Ε. Διδασκαλία μουσικής μέσω κινητών συσκευών και σύμφωνα με το μοντέλο της μικτής μάθησης
Σελ. 2052	04.Θ.Ε. Μάντεψε τον αριθμό! Υλοποίηση του παιχνιδιού στο Scratch: Μια μελέτη περίπτωσης για τη Στ' Δημοτικού
Σελ. 2060	05.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια σε Ειδικά Σχολεία
Σελ. 2066	05.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ενός ΕΠΑ.Λ.
Σελ. 2080	06.Θ.Ε. Διάλειμμα για Διαφημίσεις!
Σελ. 2088	07.Θ.Ε. Έχω φωνή: Ένα πρόγραμμα για το βωβό κινηματογράφο
Σελ. 2098	07.Θ.Ε. Η δράση ManiARTists' Expeditions: Έντεχνος Συλλογισμός & Τ.Π.Ε. στο μάθημα των Αγγλικών στην Ολοήμερη Ζώνη
Σελ. 2108	07.Θ.Ε. Οπτικοακουστική εκπαίδευση και διδασκαλία της Ιστορίας με αξιοποίηση του διαδικτύου. Ο Μικρασιατικός Πόλεμος - οι πρόσφυγες
Σελ. 2117	07.Θ.Ε. Υλοποίηση των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο μέσω του Google Drive
Σελ. 2125	08.Θ.Ε. Αξιοποίηση των εργαλείων δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών στο Δημοτικό σχολείο: Ένα παράδειγμα εφαρμογής με θέμα τον «Ηλεκτρονικό Εκφοβισμό».
Σελ. 2133	08.Θ.Ε. Τα δέκα μπουφάν του... Καισαρίωνα! Εξερευνώντας αξίες με εργαλείο την ψηφιακή αφήγηση
Σελ. 2141	08.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση εμπνευσμένη από τους ποιητές της λογοτεχνικής γενιάς του 1930. Το Επικό Παραμύθι

Σελ. 2150 | 10.Θ.Ε. Κάθε ταξίδι έχει μυστικούς προορισμούς που ο ταξιδιώτης δεν γνωρίζει... (Διδακτικό Σενάριο)

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Σελ. 2158 | 01.Θ.Ε. Crimson Idol. Ένα έργο eTwinning για την ενδοοικογενειακή βία, τις εξαρτήσεις, το χώρο του θεάματος και την αυτοπεποίθηση

Σελ. 2167 | 01.Θ.Ε. REWind - Ας κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και ας μάθουμε από την ιστορία μας. Ένα έργο eTwinning για το ρατσισμό, το περιβάλλον, τον πόλεμο και την αλληλεπίδρασή τους

Σελ. 2176 | 01.Θ.Ε. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Γεωγραφίας Ε' τάξης

Σελ. 2185 | 01.Θ.Ε. Βιοματική Επιμορφωτική Ημερίδα Θεολόγων – Γεωλόγων με θέμα: Προσομοίωση συνδιδασκαλίας βάσει σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε.

Σελ. 2193 | 01.Θ.Ε. Εξετάζοντας το ζήτημα της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε σε συνάρτηση με την πολυπλοκότητα που διέπει το σχολικό οργανισμό

Σελ. 2202 | 01.Θ.Ε. Έξι καπέλα σκέψης ... εν τάξει

Σελ. 2210 | 01.Θ.Ε. Επαυξημένη Πραγματικότητα & Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες

Σελ. 2218 | 01.Θ.Ε. Η ένταξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο μάθημα των Γαλλικών του Δημοτικού

Σελ. 2222 | 01.Θ.Ε. Η παρ' ήμιν θάλασσα. Διδακτικό Σενάριο με Τ.Π.Ε. για το ρόλο της θάλασσας στη διαμόρφωση της Ευρώπης, στα πλαίσια του προγράμματος teachers4europe

Σελ. 2230 | 01.Θ.Ε. Οι Κουνημένες φωτογραφίες μέσο ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης

Σελ. 2237 | 01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων (corpora) στην εκπαίδευση ενηλίκων: μία εκπαιδευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του αγγλικού γραμματισμού σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Σελ. 2247 | 01.Θ.Ε. Μαθαίνοντας στην πράξη! Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός διαφόρων μορφών τέχνης (π.χ. λογοτεχνίας, ζωγραφικής, μουσικής) με τη νεοελληνική γλώσσα, την ιστορία και την ...οικολογία!

Σελ. 2255 | 01.Θ.Ε. Μπλε τεχνο-λύσεις! Διδακτικό Σενάριο με Τ.Π.Ε. για τις σύγχρονες τεχνολογικές προτάσεις κατά των θαλάσσιων προβλημάτων

Σελ. 2263 | 01.Θ.Ε. Πολιτιστικό πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Σελ. 2272 | 01.Θ.Ε. Πρόταση σχεδιασμού και υποστήριξης on line κοινότητας μαθητών

Σελ. 2281	01.Θ.Ε. Συμπεριληπτική διδακτική δοκιμή πρώτης και δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε Έλληνες και refugees μαθητές με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Σελ. 2291	02.Θ.Ε. Άθροισμα γωνιών πολυγώνου με χρήση δυναμικών λογισμικών Γεωμετρίας
Σελ. 2302	02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο: Η διάσωση της Ακρόπολης στο ... MinecraftEdu
Σελ. 2313	02.Θ.Ε. Εκμάθηση Python με κατασκευή κύβου φωτοдиодων. Διδακτικό σενάριο, με χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 2324	02.Θ.Ε. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου
Σελ. 2334	02.Θ.Ε. Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν: Σενάριο διδασκαλίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. εστιασμένο στο στ. 523 της τραγωδίας του Σοφοκλή «Αντιγόνη».
Σελ. 2344	02.Θ.Ε. Τέχνη και Ελληνική Επανάσταση με χρήση Τ.Π.Ε.: Ένα πολιτιστικό Πρόγραμμα.
Σελ. 2355	03.Θ.Ε. Αναλυτικό πρόγραμμα και τεχνολογίες μάθησης
Σελ. 2364	05.Θ.Ε. Η διδασκαλία των μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή με τη χρήση tablet.
Σελ. 2376	07.Θ.Ε. Αξιοποίηση της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία
Σελ. 2384	07.Θ.Ε. Χρήση του Βικιλεξικού στο μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου
Σελ. 2389	08.Θ.Ε. Δημιουργική γραφή και ξένη γλώσσα στο Δημοτικό
Σελ. 2397	08.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση και Λογοτεχνία: ένα παράδειγμα διδακτικού σεναρίου για τη Β Γυμνασίου
Σελ. 2406	09.Θ.Ε. Ψηφιακές κοινότητες. Μελέτη περίπτωσης διαδικτυακής κοινότητας ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών.
Σελ. 2414	10.Θ.Ε. Απόψεις των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αναφορικά με τη χρήση και κριτική αξιοποίηση του Πληροφορικού Γραμματισμού. Η περίπτωση του Σ.Δ.Ε. Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης.
Σελ. 2420	10.Θ.Ε. Διά βίου μάθηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση την εποχή της οικονομικής κρίσης: Προβλήματα και προοπτικές
Σελ. 2430	10.Θ.Ε. Συνδέοντας δύο ηπείρους ενώνοντας δύο κόσμους: Ελλάδα-Νότια Καρολίνα, μία διασχολική συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος World Class Scholars

Σελ. 2439	11.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης: Η χρήση του Edmodo στα ΚΒΔΜ Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας
Σελ. 2447	11.Θ.Ε. Παιχνίδια για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις τάξεις γλωσσομάθειας ενηλίκων

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σελ. 2456	01.Θ.Ε. Βόλτα στην... Ευρώπη. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το νηπιαγωγείο
Σελ. 2464	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για την Ενότητα «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο» της Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Γ' Γυμνασίου με τη χρήση Τ.Π.Ε.
Σελ. 2473	01.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο στην ενότητα «Βασικές γνώσεις και έννοιες ηλεκτρισμού»
Σελ. 2479	01.Θ.Ε. Διδασκαλία πειραματικής βελτιστοποίησης στήλης προσρόφησης σε εργαστηριακή και ημιβιομηχανική κλίμακα μέσω διαδραστικού πίνακα.
Σελ. 2486	01.Θ.Ε. Διδάσκοντας θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος: «Κάποτε στην Αμερική», μια διαχρονική ματιά στη μετανάστευση.
Σελ. 2493	01.Θ.Ε. Διδάσκοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη Β Γυμνασίου
Σελ. 2503	01.Θ.Ε. Ένα διδακτικό σενάριο διαθεματικής προσέγγισης του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Έκθεσης - Έκφρασης Γ Λυκείου: Τα τροχαία ατυχήματα και ο εκτροχιασμός της δημοκρατίας
Σελ. 2511	01.Θ.Ε. Ένα παράδειγμα διδασκαλίας γραμματικοσυντακτικών φαινομένων στο Γυμνάσιο
Σελ. 2517	01.Θ.Ε. Ζώα. Διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο
Σελ. 2527	01.Θ.Ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, ψηφιακό διδακτικό σενάριο για την πλατφόρμα: Αίσωπος
Σελ. 2531	01.Θ.Ε. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθηγητών για τη διδασκαλία της ιταλικής ως ξένης γλώσσας: Η περίπτωση του International House, του διεθνούς σχολείου εκπαίδευσης της Ρώμης
Σελ. 2540	01.Θ.Ε. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ως μέσο σύνδεσης του σχολείου με την σύγχρονη κοινωνία
Σελ. 2549	01.Θ.Ε. Αρχετυπική προσέγγιση κοινωνικών προβλημάτων
Σελ. 2555	01.Θ.Ε. Μαθαίνω να ζω μαζί σας με κοινωνικές ιστορίες. Ψηφιακό διδακτικό σενάριο για την πλατφόρμα "Αίσωπος"
Σελ. 2561	01.Θ.Ε. Μάθηση με έργα στο Γυμνάσιο

Σελ. 2569	01.Θ.Ε. Μελέτη και αποτίμηση του κοινωνικού κεφαλαίου με εργαλεία των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας
Σελ. 2576	01.Θ.Ε. Ο ελληνοισμός της Δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου, σενάριο μαθήματος με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. Ιστορία Γ Γυμνασίου
Σελ. 2586	01.Θ.Ε. Οι δικές μας ιστορίες: Πρόγραμμα δημιουργικής γραφής στο νηπιαγωγείο
Σελ. 2595	01.Θ.Ε. Οι Πρόσφυγες: Ένα διδακτικό σενάριο που υλοποιήθηκε με την Αναστοχαστική Προσέγγιση (E-Reflect: e-Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques)
Σελ. 2602	01.Θ.Ε. Ονομάζοντας και χαρτογραφώντας ανθρώπινα γονίδια
Σελ. 2612	01.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας την τέχνη στο Νηπιαγωγείο με τη βοήθεια της τεχνολογίας
Σελ. 2622	01.Θ.Ε. Πρόταση εργαστηριακού μαθήματος Μηχατρονικής με τη χρήση μικροελεγκτή Arduino
Σελ. 2629	01.Θ.Ε. Συνεργατική διδασκαλία μαθημάτων (ελληνικά-αγγλικά) με τη μέθοδο project: Μια διδακτική κριτική παρέμβαση στα Α.Π.Σ. μαθημάτων Γυμνασίου
Σελ. 2639	01.Θ.Ε. Σχεδιασμός και υλοποίηση αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη διδασκαλία θεμάτων τέχνης κατά το πρότυπο των Roblyer και Doering.
Σελ. 2645	01.Θ.Ε. Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις. Διδακτικό σενάριο στη γλωσσική διδασκαλία της Γ' Γυμνασίου
Σελ. 2657	01.Θ.Ε. Τρέχει, τρέχει το νερό και που... πάει;
Σελ. 2666	01.Θ.Ε. Χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε δίγλωσσους μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Σελ. 2678	02.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με τη χρήση Τ.Π.Ε. "Πρόσφυγες και μετανάστες υπό το πρίσμα της Ε.Ε."
Σελ. 2688	02.Θ.Ε. «Ανάβασις» μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο
Σελ. 2695	02.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία του ανοσοβιολογικού συστήματος και του ιού HIV με τη βοήθεια τρισδιάστατων προσομοιώσεων
Σελ. 2702	02.Θ.Ε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις των κρατών της
Σελ. 2706	02.Θ.Ε. Ο περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου στη Γεωμετρία της Α' Λυκείου με χρήση δομημένης μορφής φύλλου εργασίας
Σελ. 2714	02.Θ.Ε. Περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της λογοτεχνίας.

Σελ. 2726	02.Θ.Ε. Χρήση εφαρμογών της πλατφόρμας του Moodle στη διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου της Χημείας Β΄ Γυμνασίου
Σελ. 2732	03.Θ.Ε. TurtleArt: Το εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον της "λιτότητας" και οι δυνατότητές του
Σελ. 2738	03.Θ.Ε. Ηλεκτρονικό Λατινικό Λεξικό Ρημάτων
Σελ. 2743	03.Θ.Ε. Ηλεκτρονικό Λεξικό Ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής
Σελ. 2748	05.Θ.Ε. Εφαρμόζοντας δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μελέτη περίπτωσης
Σελ. 2759	07.Θ.Ε. Η αξιοποίηση του προγράμματος: «Αντιμετωπίζω τον Εκφοβισμό». Η εμπειρία του Σ.Σ.Ν. Νέων Μαγνησίας
Σελ. 2765	07.Θ.Ε. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στη γνωριμία των μαθητών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου με την καστροπολιτεία του Μυστρά
Σελ. 2771	07.Θ.Ε. Ο σχολικός εκφοβισμός μέσα από την ψηφιακή αφήγηση
Σελ. 2777	07.Θ.Ε. Προτεινόμενο σενάριο ψηφιακής αφήγησης για το νηπιαγωγείο
Σελ. 2784	07.Θ.Ε. Μια διδακτική πρόταση για την δημιουργία ταινίας 3D κινούμενων σχεδίων
Σελ. 2791	09.Θ.Ε. Η μέθοδος Project στο Δημοτικό Σχολείο
Σελ. 2797	10.Θ.Ε. Η χρήση του e-learning στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα
Σελ. 2803	11.Θ.Ε. Η αξία της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Μελέτη περίπτωσης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Σελ. 2813	11.Θ.Ε. Η αξία της Διά Βίου Μάθησης και ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
Σελ. 2819	11.Θ.Ε. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα που ισχύουν στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
Σελ. 2827	11.Θ.Ε. Η αξιολόγηση ως το κλειδί της επιτυχίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Διά Βίου Μάθησης
Σελ. 2835	12.Θ.Ε. Δημιουργία βάσης δεδομένων με στόχο την πολυκριτηριακή ανάλυση επιλογής φυσικού προσροφητικού υλικού για κυανό του μεθυλενίου
Σελ. 2841	12.Θ.Ε. Ηθική και Επιστήμη
Σελ. 2847	12.Θ.Ε. Μεταμοντέρνες θεωρίες και εκπαιδευτική πολιτική. Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτικά προγράμματα

Σελ. 2855	12.Θ.Ε. Σενάριο για ερευνητική εργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο: Οικονομική και τεχνική ανάλυση μεθόδων αξιοποίησης παραπροϊόντων με εργαλεία Τ.Π.Ε.
Σελ. 2859	12.Θ.Ε. Στάσεις Διευθυντών Σχολείων Δ.Ε. για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση. Η περίπτωση του ν. Σερρών.
Σελ. 2865	12.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτική/κοινωνική ανισότητα. Μία αμφίσημη σχέση
Σελ. 2872	13.Θ.Ε. Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και αξιοποίηση των δράσεων της στις σχολικές μονάδες.
Σελ. 2879	13.Θ.Ε. Η Κομφουκιανική και Σωκρατική Παιδαγωγική Διδασκαλία
Σελ. 2887	13.Θ.Ε. Οι Τ.Π.Ε. στο στρατηγικό πλαίσιο "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020 (ΕΚ 2020)" - Σύνδεση με την ευρύτερη στρατηγική "Ευρώπη 2020"

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Σελ. 2895	Έντυπα και ψηφιακά κόμικς, ψηφιακά περιβάλλοντα δημιουργίας κόμικς και εκπαιδευτικές πρακτικές. Χαρακτηριστικά, μετασχηματισμοί, τάσεις και ταυτότητες.
Σελ. 2914	Εργαστήριο. Η αποτελεσματικότητα της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών της στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Σελ. 2916	Θέατρο και διαδίκτυο. Ένας δημιουργικός διάλογος για τις ανάγκες του μαθήματος της «θεατρικής αγωγής».
Σελ. 2923	Η συμμετοχή στην ψηφιακή κοινότητα Out of Eden Learn μέσα από τις απόψεις μαθητών νηπιαγωγείου.
Σελ. 2931	Κριτικός Πληροφορικός Γραμματισμός - Κριτικός Ψηφιακός Γραμματισμός Περιεχόμενο και εκπαιδευτικές εφαρμογές.
Σελ. 2944	Ξένη Γλώσσα και Ιστότοπος Μια Διαδραστική Σχέση.
Σελ. 2957	Στρογγυλό τραπέζι - Η μεντορική στην εκπαίδευση.
Σελ. 2962	Φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και Πληροφορική. Μία προβληματική σχέση.
Σελ. 2974	CIT for Self-Driven Internet-based Adaptive Learning (SDIBAL).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μάντεψε τον αριθμό!
Υλοποίηση του παιχνιδιού στο Scratch:
Μια μελέτη περίπτωσης για τη Στ' Δημοτικού

Βασιλειάδης Δ. Παύλος
Εκπαιδευτικός Π.Ε.20, Υποψ. Διδάκτορας Α.Π.Θ.
vasiliadis@sch.gr

Περίληψη

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στις τάξεις Ε' και Στ' Δημοτικού περιλαμβάνει στη θεματική ενότητα *Ελέγχω και Προγραμματίζω* την κατανόηση από μέρους του μαθητή «ότι ο υπολογιστής εκτελεί οδηγίες που παίρνει από τον άνθρωπο σε μια κωδικοποιημένη μορφή» και τη χρήση απλών εντολών «για τη δημιουργία σχημάτων ή τη λύση απλών προβλημάτων». Το εύχρηστο και παιγνιώδες προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch επιτρέπει τη μετάβαση από τον κόσμο των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στον προγραμματισμό μέσω Scratch μέσα από μια αρκετά ομαλή διαδικασία. Θεμελιώδεις έννοιες όπως η μεταβλητή και οι βασικές δομές προγραμματισμού εμφανίζονται στο γνωστικό ορίζοντα των μαθητών και προσκτώνται σε ικανοποιητικό βαθμό ως προς την ηλικία και τις υπάρχουσες εμπειρίες τους κυρίως μέσω της επιθυμίας για εξερεύνηση. Έτσι, το μάθημα της Πληροφορικής προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών για ανακάλυψη και συμμετοχή και καθιστά τη διδασκαλία βασικών προγραμματιστικών εννοιών πιο εύκολη και οικεία για αυτούς. Η υλοποίηση του παιχνιδιού από μαθητές της Στ' τάξης είχε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Λέξεις-Κλειδιά: *Scratch, προγραμματισμός, μεταβλητή, δομές προγραμματισμού*

Εισαγωγή

Ο προγραμματισμός των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ικανότητα. Η έρευνα έδειξε ότι συμβάλει παιδαγωγικά, δίνει κίνητρα για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου και ανώτερων μορφών σκέψης, καθώς και για τις διαδικασίες μεταφοράς δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων σε άλλες γνωστικές περιοχές και αντικείμενα (Κωστελίδου et al, 2015· Papert, 1998). Ο προγραμματισμός Η/Υ αποτελεί βασικό συστατικό του *ψηφιακού εγγραμματισμού*, ο οποίος επιτρέπει στους σύγχρονους πολίτες να είναι ενεργοί παραγωγοί διαδραστικού ψηφιακού περιεχομένου στο Web 2.0 (Perpler & Kafai, 2007). Η γνωστική αξία της διδασκαλίας του προγραμματισμού σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ευρύτερα αποδεκτή ήδη από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980. Σταδιακά όμως έχει αρχίσει εδώ και μερικά χρόνια η εισαγωγή της και στις μεγαλύτερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δελτσίδης, 2012).

Η παραδοσιακή διδασκαλία του προγραμματισμού είχε ως αποτέλεσμα να προσλαμβάνεται από τους μαθητές ως μια δύσκολη, κουραστική, βαρετή, άνευ σημασίας και

αντικοινωνική εργασία (Kay, 2011· Forte & Guzdial, 2004). Παρατηρήθηκε ότι τα μαθήματα στον προγραμματισμό ήταν συνήθως απογοητευτικά τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς διότι συχνά δεν κατάφερναν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ και η διδασκαλία καθαυτή παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες και παρανοήσεις (Δαγδιλέλης, 1996). Η ανάγκη για αποστήθιση ενός ρεπερτορίου εντολών και η επικέντρωση τελικά στην αναζήτηση των συντακτικών λαθών στον κώδικα είχε ως αποτέλεσμα να αποσπάται η προσοχή του μαθητή από πιο θεμελιώδη θέματα διδασκαλίας όπως είναι η έννοια της μεταβλητής και οι δομές προγραμματισμού. Αξιίζει να σημειωθεί ότι η διδακτική χρησιμότητα του αλγόριθμου του συγκεκριμένου παιχνιδιού έχει ήδη εφαρμοσθεί και ερευνηθεί σε μαθητές Γυμνασίου (Κυριακού, 2012) και Λυκείου (Κωστελίδου & Βασιλειάδης, 2015) και στην παρούσα περίπτωση επεκτείνεται και σε μαθητές των ανώτερων τάξεων του Δημοτικού. Τέλος, η πρότερη εξοικείωση κατά την νηπιακή ηλικία με το Scratch Jr μικρού αριθμού μαθητών επιβεβαίωσε τη σπουδαιότητα της αξιοποίησής και αυτής της ειδικής έκδοσης του περιβάλλοντος (Παπαδάκης et al, 2015).

Περιγραφή διδακτικής διαδικασίας και μεθοδολογία

Το διδασκόμενο αντικείμενο εντάσσεται στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στο οποίο ορίζεται η διδακτέα ύλη του μαθήματος «Πληροφορικής» της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δώδεκα (12) διδακτικών ωρών σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων όπως συνήθως. Η μαθησιακή πρόκληση βρισκόταν στον εντοπισμό τού κατά πόσον τα παιδιά θα μπορούσαν να περιγράψουν σε βήματα τη διαδικασία του παιχνιδιού καθαυτού, να αντιληφθούν τον κώδικα που τους δόθηκε, να τον εξηγήσουν με βάση τη δική τους κατανόηση, να τον υλοποιήσουν στο συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον και, κατ' επέκταση, να τον προσαρμόσουν με βάση τη φαντασία τους.

Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, το οποίο περιλαμβάνει 12 υπολογιστές με ικανοποιητικές δυνατότητες εν προκειμένω. Οι 44 (22+22) μαθητές των δύο τμημάτων της Στ΄ Δημοτικού χωρίστηκαν αντίστοιχα σε μεικτές ως προς το φύλλο και ως προς τις επιδόσεις ομάδες των δύο ή τριών ατόμων σε 12 σταθμούς εργασίας, ενώ ο διδάσκων έπαιξε ρόλο υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό. Το παιχνίδι *Μάντεψε τον αριθμό!* υλοποιήθηκε με χρήση της on-line έκδοσης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch. Οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Scratch και είχαν ενεργούς λογαριασμούς σε αυτήν ήδη από την φοίτησή τους στην Ε΄ τάξη. Μετά από μερικά επαναληπτικά μαθήματα και την υλοποίηση απλούστερων ασκήσεων και παιχνιδιών, οι μαθητές ήταν επαρκώς εξοπλισμένοι για την πρόκληση που έθετε η συγκεκριμένη εργασία.

Με την επίγνωση ότι οι μαθητές κατέχουν στοιχειώδεις γνώσεις μαθηματικών, η προσέγγιση για την εξερεύνηση του κώδικα του παιχνιδιού *Μάντεψε τον αριθμό!* έγινε με

σκοπό την εξοικείωση με τις παραπάνω έννοιες με τρόπο κατά το δυνατόν ανεπαίσθητο. Μέσα από την επιθυμία τους να παράγουν το τελικό αποτέλεσμα οι μαθητές αναζητούσαν να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να επιτύχουν. Έτσι, στην πράξη χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή έπαιξε ο δάσκαλος της Πληροφορικής με τους μαθητές του το ομώνυμο παιχνίδι χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Κατόπιν, έγινε η αναπαράσταση της διαδικασίας αυτής στον πίνακα. Επανελημμένα δόθηκε έμφαση στα «κουτάκια» στα οποία θα έπρεπε να «αποθηκεύουμε» τις διαφορετικές «απαντήσεις»-τιμές κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού. Επίσης, τονίστηκε η βηματική διαδικασία-εκτέλεση του παιχνιδιού και διασαφηνίστηκε ότι για κάθε επόμενο βήμα έπρεπε να προηγηθεί η συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών. Επιπρόσθετα, η έννοια της επιλογής διευκρινίστηκε αρκετά καθώς η πορεία του παιχνιδιού εξαρτάται άμεσα από το «αν» ισχύει αυτό ή το άλλο.

Κατά τη φάση της υλοποίησης του παιχνιδιού, προϋπόθεση υπήρξε η πρότερη γνωριμία και επαφή με το περιβάλλον του Scratch (βλ. Δελτσίδης 2012). Ενώ η πλειονότητα των μαθητών είχε ικανοποιητική και επαρκή εμπειρία στο Scratch, μια μικρή ομάδα μαθητών αποδείχτηκε ότι γνώριζε ελάχιστα το περιβάλλον «με το οποίο φτιάχνεις παιχνίδια». Παρ' όλα αυτά, μέσω ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και λόγω της αμεσότητας του συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος και αυτοί οι μαθητές ενεπλάκησαν άμεσα και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διαδικασία. Η λογική του «σύρε και άφησε» ώστε να δομηθεί μια σειρά από εντολές έγινε γρήγορα αντιληπτή και την έθεσαν άμεσα σε λειτουργία. Κάτι άλλο που εντυπωσίασε τους μαθητές ήταν η δυνατότητα να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον τελικό χρήστη-παίκτη και να λαμβάνουν δυναμικά την απαραίτητη πληροφορία κάθε φορά που εκτελούνταν το πρόγραμμα.

Δεν έλειψαν και ορισμένα ζητήματα όσον αφορά στην κατανόηση της λογικής για την υλοποίηση του παιχνιδιού όσο και στους τρόπους υλοποίησης του κώδικα στο Scratch. Για παράδειγμα, η έννοια των δύο χαρακτήρων-πρωταγωνιστών που ο καθένας τους έχει το δικό του «χώρο» όπου καταγράφονται οι εντολές που του ανατίθενται για να εκτελέσει ήταν κάτι που έπρεπε να εξηγηθεί πιο εκτεταμένα στους μαθητές. Παρόμοια, η εισαγωγή μεταβλητών και η διευκρίνιση της εμβέλειας που μπορεί να έχει η καθεμιά τους ήταν ένα ζήτημα που χρειάστηκε περαιτέρω εξήγηση με τρόπο εύληπτο και ανταποκρινόμενο στις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών (πρβλ. Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2005· Τζιμογιάννης & Κόμης, 2000).

Τέλος, το εικαστικό κομμάτι συνάρπασε τους μαθητές. Είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ελεύθερα τον «χώρο»-φόντο του παιχνιδιού καθώς και να επιλέξουν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους τους δύο πρωταγωνιστές. Έτσι, κάποιοι επέλεξαν η συνομιλία να γίνεται μεταξύ ζώων της ξηράς ή της θάλασσας ενώ άλλοι προτίμησαν ανθρώπινους χαρακτήρες.

Η εμπλοκή των μαθητών και η χαρά της δημιουργίας αποκορυφώθηκε με την συμμετοχή των παιδιών στο 8^ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, το οποίο έλαβε χώρα στις

19–21 Απριλίου 2016 στο Νόησις στη Θεσσαλονίκη. Μια ομάδα μαθητών που εκπροσώπησε και τα δύο τμήματα έκανε την παρουσίαση του κώδικα του παιχνιδιού σε ακροατήριο μαθητών άλλων σχολείων με τη χρήση βιντεοπροβολέα και κατόπιν εξήγησε τη λειτουργία του κώδικα και απάντησε στις ερωτήσεις των ακροατών-μαθητών (βλ. Βασιλειάδης, 2016, όπου εξηγούνται ο σκοπός και οι κανόνες του παιχνιδιού καθαυτού και ο τρόπος που υλοποιούνται βήμα προς βήμα στον κώδικα του Scratch).

Με βάση τη συνολική εμπειρία αυτής της εργασίας όπως παρατηρήθηκε στις γνωστικές μεταβολές των μαθητών έγινε φανερό ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Δημοτικού δύνανται με κατάλληλη προεργασία να συλλάβουν και να επεξεργαστούν πιο προχωρημένες προγραμματιστικές έννοιες στο περιβάλλον του Scratch. Απαραίτητη συνθήκη για την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας αποδείχτηκε ότι αποτελεί η επαρκής πρότερη γνωριμία των μαθητών με το συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ScratchJr κατά τη νηπιακή ηλικία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στο ρυθμό και στο βαθμό της μετέπειτα προόδου των μαθητών. Τέλος, η ύπαρξη ενός Η/Υ ανά δύο μαθητές το πολύ επίσης συμβάλει εξαιρετικά στην βέλτιστη ανταπόκριση των μαθητών.

Συμπεράσματα

Συνολικά, η απόπειρα αυτή είχε ανέλπιστα θετικά αποτελέσματα και κατέστη φανερό ότι το περιβάλλον Scratch μπορεί με εύκολο και παιγνιώδη τρόπο να εισάγει και να προαγάγει τους νεαρούς μαθητές στον κόσμο της αλγοριθμικής και του προγραμματισμού με αξιοποίηση της λογικής και της δημιουργικότητάς τους. Η εμπειρία διερεύνησης και υλοποίησης του παιχνιδιού ήταν ευχάριστη και διδακτικά αποτελεσματική. Ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών και η διδασκαλία των προγραμματιστικών εννοιών έγινε με τρόπο εύκολο και οικείο για τους μαθητές, λόγω του γραφικού περιβάλλοντος, αλλά και των υπολοίπων εγγενών χαρακτηριστικών του, υποκινώντας τους μαθητές να συμμετάσχουν σε τέτοιο βαθμό όπως συμβαίνει με τα video games ή τα animated films (Dann et al, 2012). Επιβεβαιώθηκε και για τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού ότι μέσα από ένα τέτοιο γραφικό περιβάλλον ο προγραμματισμός διδάσκεται πιο αποδοτικά, ελκυστικά και διασκεδαστικά, αφού η μάθηση η βασισμένη στην τεχνολογία μπορεί να είναι διασκεδαστική (Papert, 1998). Όπως φάνηκε στην πράξη, προκαλεί την άμεση ικανοποίηση του μαθητή η οποία επιταχύνει τον κύκλο μάθησης και τον βοηθά να προσεγγίσει τον προγραμματισμό με έναν πιο ευφάνταστο τρόπο που ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βασιλειάδης Π. (2016). *Μάντεψε τον αριθμό! Υλοποίηση του παιχνιδιού στο Scratch από μαθητές της Στ' Δημοτικού* (παρουσίαση Powerpoint). Ανακτήθηκε στις 15 Μαΐου 2016, από <https://www.academia.edu/23465858/>.

- Δαγδιλέλης, Β. (1996). *Διδακτική της Πληροφορικής. Η διδασκαλία του Προγραμματισμού: Αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή κι επικύρωση προγραμμάτων και διδακτικές καταστάσεις για τη διαμόρφωσή τους* (Αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη.
- Δελτσίδης, Κ. (2012). *Συγγραφή κύκλου μαθημάτων στο Scratch για την διδασκαλία του προγραμματισμού στο Δημοτικό* (Πτυχιακή εργασία). Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Σ.Τε.Φ., Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Λάρισα.
- Κυριακού Γρ. (2012). Μάντεψε τον Αριθμό! Εκπαιδευτικό σενάριο: Η Δομή Επανάληψης υπό συνθήκη στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. Στα *Πρακτικά Ημερίδας Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου»*, 27 Μαρτίου 2012 (σσ. 131–153). Θεσσαλονίκη: ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
- Κωστελίδου Θ., Βασιλειάδης Π. & Μπέκος Ν. (2015). Συνδυάζοντας τη δομή της ακολουθίας με τις μεταβλητές στο Alice: Μια μελέτη περίπτωσης για μαθητές της Α΄ Λυκείου. Στα *Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής: 24–26 Απριλίου 2015*. Καστοριά.
- Κωστελίδου Θ. & Βασιλειάδης Π. (2015). Μάντεψε τον Αριθμό! Η δομή επανάληψης με τη μορφή Επανάλαβε Εφόσον στο Alice: Μια μελέτη περίπτωσης για τη Β΄ ΕΠΑΛ. *Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.»: 7–8 Νοεμβρίου 2015* (σσ. 2075–2084). Αθήνα.
- Παπαδάκης Στ., Καλογιαννάκης Μ. & Ζαράνης Ν. (2015). Η συμβολή του περιβάλλοντος ScratchJr στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική εκπαίδευση. Στο *Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (7th CIE2015): Πρακτικά* (σσ. 401–410). Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιά.
- Τζιμογιάννης, Α., & Κόμης, Β. (2000). Η έννοια της μεταβλητής στον Προγραμματισμό: δυσκολίες και παρανοήσεις μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. Στα *Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση»* (σσ. 103–114). Πάτρα.
- Φεσάκης, Γ., & Δημητρακοπούλου, Δ. (2005). Γνωστικές δυσκολίες μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την έννοια της προγραμματιστικής μεταβλητής και προτεινόμενες παρεμβάσεις. Στα *Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου “Διδακτική της Πληροφορικής”, 7–9 Οκτωβρίου 2005*. Κόρινθος. (<http://www.etpe.gr>)
- Dann, W., Cosgrove, D., Slater, D., & Culyba, D. (2012). Mediated Transfer: Alice 3 to Java. Ανακτήθηκε στις 4 Μαρτίου 2016, από http://www.ut-dallas.edu/~veerasam/Alice_Java/Alice_Java_MediatedTransfer.pdf

- Forte, A., & Guzdial, M. (2004). Computers for communication, not calculation: Media as a motivation and context for learning. In *Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2004* (pp. 1–10). Hawaii.
- Kay, J. (2011). Contextualized Approaches to Introductory Computer Science: The Key to Making Computer Science Relevant or Simply Bait and Switch? In *SIGCSE '11 Proceedings of the 42nd ACM technical symposium on Computer science education*. (pp. 177–182). New York, USA: ACM.
- Papert, S. (1998). Does easy do it? Children, games and learning. *Game Developer*, Vol. 5 (No 6), 88–91.
- Peppler, K. A., & Kafai, Y. B. (2007). Collaboration, Computation, and Creativity: Media Arts Practices in Urban Youth Cultures. In C. Chinn, G. Erkens, & S. Puntambekar (Eds.), *The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2007, July 16 - July 21, Rutgers* (pp. 586–588). The State University of New Jersey, USA, International Society of the Learning Sciences, Inc.

Κώδικας Scratch:

Χαρακτήρας A:

Χαρακτήρας B:

Δείγματα εργασιών μαθητών:

